

УДК 347.454.3

Колісникова Ганна Вячеславівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права №2

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Hanna V. Kolisnykova –

candidate of juridical sciences,
assistant professor of civil law department No. 2,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Беркела Ганна Юрїївна –

студентка 3-го курсу міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Hanna Yu. Berkela –

3rd year student of
International Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво

У статті розглянуто особливості договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво. Проведено аналіз чинного законодавства на предмет порівняння даних договорів, зазначено основні відмінності правового регулювання, а також спільні та відмінні ознаки законодавчого закріплення цих договорів.

Ключові слова: договір будівельного підряду, договір підряду на капітальне будівництво, підрядник, замовник, право, обов'язок, відмінність.

В статье рассмотрены особенности договора строительного подряда и договора подряда на капитальное строительство. Проведен анализ действующего законодательства на предмет сравнения данных договоров, указаны основные различия правового регулирования, а также общие и отличительные признаки законодательного закрепления этих договоров.

Ключевые слова: договор строительного подряда, договор подряда на капитальное строительство, подрядчик, заказчик, право, обязанность, отличие.

H. V. Kolisnykova, H. Yu. Berkela The Co-Relation Between the Construction Contract and the Contract for Capital Construction

The article deals with the peculiarities of the construction contract and the contract for capital construction. The article provides an analysis of the current legislation for the comparison of these contracts. The author outlined the main differences between the legal regulation of compared contracts, as well as their common features. It was emphasized that the Soviet Union's doctrine of civil law featured a scientific discussion on the relation between the construction contract and contract for capital construction. Therefore, it was noted that the contracting parties are the biggest difference between the construction contract and the contract for capital construction. However, the Soviet Union's doctrine and law are not in force now, so scientific views on the relation between the construction contract and the contract for capital construction changed radically. Now scientists feature another provision for the differentiation between these contracts. The author established that the contract of capital construction differs from the construction contract. Firstly, the definition of these two

contracts formulated differently in the Civil Code of Ukraine and the Commercial Code. Secondly, the contract for capital construction has the provision for the customer's consent to the accession of a subcontracting party. Thirdly, the Commercial Code of Ukraine contains a larger list of essential conditions than the Civil Code of Ukraine. Next distinguishing feature is the limitation period; the Commercial Code of Ukraine contains more differentiated terms of limitation in comparison with the Civil Code of Ukraine. Also, the author defines other distinction between contracts, such as the price; approximate estimate; liability of the parties for non-performance or improper performance of the contract; the rights and obligations of the contractor and the customer. The common features of these two contracts are their bilateral, paid and consensual character; also the contractor and the customer stand as parties to the treaty.

Then, the contract for capital construction is governed both by the provisions of Chapter 33 of the Commercial Code of Ukraine and the rules of the Civil Code of Ukraine as the contract of construction. However, the legal regulation of the construction contract in the Commercial Code of Ukraine has its peculiarities in comparison with the regulation of the contract of capital construction in the Civil Code of Ukraine, which is manifested in different approaches.

Keywords: *construction contract, contract for capital construction, contractor, customer, right, duty, difference.*

Постановка проблеми. В доктрині цивільного та господарського права, на жаль, відсутній єдиний підхід щодо співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво, що зумовлює потребу у детальному аналізі даної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які досліджували правову природу договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво в системі цивільно-правових та господарсько-правових договорів, слід виділити таких вчених, як: О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, В. В. Вітрянський, М. І. Брагінський, Ю. Г. Басін, О. С. Іоффе, Н. В. Трофуненко, Г. М. Гриценко, Н. О. Тарасова, Е. С. Альохіна, В. Д. Базилевич, С. В. Сеник, О. В. Губський, С. Н. Братусь, І. В. Спасиво-Фатєєва та інших. Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, питання співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво, а також особливості правового регулювання договірних відносин між сторонами зазначених договорів є недостатньо дослідженим у теоретичному плані.

Невирішені раніше проблеми. Немає єдиного підходу до співвідношення договору будівельного підряду і договору підряду на капітальне будівництво. Дехто виділяє їх як договори, в яких є низький рівень відмінності, а дехто визначає їх як договори з низьким рівнем наявності спільних ознак.

Метою статті є дослідження спільних та відмінних ознак, що притаманні договору

будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво, визначення особливостей даних договірних конструкцій, а також порівняння зазначених договорів.

Виклад основного матеріалу.

Будівництво – процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів [8, с. 371]. У межах договірної регулювання відносин у галузі будівництва основними видами договорів виступають договір будівельного підряду, якому присвячений параграф 3 Глави 61 Цивільного Кодексу України (Далі – ЦК України) та договір підряду на капітальне будівництво, який врегульований Главою 33 Господарського Кодексу України (Далі – ГК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 875 ЦК України – за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх [9, с. 258]. Договір будівельного підряду є різновидом договору підряду, а отже, при з'ясуванні правової природи даного договору слід керуватися не лише спеціальними нормами, що регламентують будівельний підряд

безпосередньо (ст. 875–886 ЦК України), а також нормами, що регулюють загальні положення про підряд.

Визначення договору підряду на капітальне будівництво закріплено в ч. 1 ст. 318 ГК України – за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх [2, с. 234]. Слід зазначити, що хоча ГК України й містить норми, присвячені істотним умовам договору підряду на капітальне будівництво, суб'єктному складу даного договору, відповідальності сторін, однак стосовно детального регулювання укладення та виконання договорів підряду у капітальному будівництві ГК України у ч. 1 ст. 323 передбачає лише бланкетну норму, яка відсилає до відповідних положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (Далі – Загальні умови). Зазначений підзаконний нормативно-правовий акт є обов'язковим для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника. (п. 2 Загальних умов) [6, с. 12]. З огляду на те, що Загальні умови регулюють саме відносини, пов'язані з капітальним будівництвом, положення зазначеного акта не є обов'язковими для врахування при укладенні договору будівельного підряду на виконання робіт, не пов'язаних з капітальним будівництвом [5, с. 395].

Варто наголосити, що у радянській доктрині цивільного права існувала наукова дискусія щодо співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво. Так, зазначалося, що різниця між договорами підряду та підряду на капітальне будівництво виражалася в їх

суб'єктному складі (у першому сторонами могли виступати будь-які учасники цивільного обороту, а в другому – тільки соціалістичні організації), в предметі (договір підряду опосередковував виконання будь-яких робіт, а договір підряду на капітальне будівництво – лише чітко визначених) тощо. Проте зі зміною положень радянського законодавства та доктрини в цивільному праві, погляди щодо співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво змінилися, зараз вже по-іншому розмежовують ці договори [5, с. 395]. Отож, слід зробити розмежування зазначених вище договорів, а також виділити їх спільні риси.

По-перше, відмінність даних договорів полягає в їхньому законодавчо-закріпленому визначенні в ЦК України та ГК України. Але, неважко побачити, що положення ст. 875 ЦК України та ст. 318 ГК України є в ключових моментах тотожними, єдина більш-менш істотна відмінність полягає в тому, що за ГК України у межах договору підряду на капітальне будівництво можуть виконуватися не тільки будівельні, а й інші роботи, причому останні взагалі можуть вичерпувати предмет конкретного договору [7, с. 178], тобто договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконаладжувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта [9, с. 258], а договір підряду на капітальне будівництво укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та перефільювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконаладжувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів [2, с. 234].

Спільними рисами цих двох договорів є те, що обидва вони є двосторонніми, оплатними та консенсуальними [8, с. 373]. Консенсуальність договорів означає, що вони визнаються укладеними у момент одержання особою, що направила оферту, акцепту. Тут цілком

погоджуємося із твердженням О. С. Іоффе, який зазначав: якщо деякі інші консенсуальні договори (наприклад, купівля-продаж) іноді виконуються в момент їх укладення, то для договору будівельного підряду і договору підряду на капітальне будівництво така можливість виключена: момент здійснення операції і момент виконання передбачених ними робіт обов'язково відокремлені один від одного більш-менш тривалим проміжком часу [3, с. 18]. Ознака двосторонності означає, що обов'язки та права мають обидві сторони договору [1, с. 104]. Сторонами в цих договорах виступають підрядник і замовник. Підрядник – особа, яка спеціалізується на виконання будівельних робіт і у випадках, передбачених законом, має ліцензію на їх здійснення. Замовником може бути будь-яка юридична або фізична особа [8, с. 374].

Ще однією відмінністю є режим залучення субпідрядників. Відповідно до ст. 838 ЦК України, за договором будівельного підряду, підрядник є вільним у залученні субпідрядників, а виняток із цього правила має бути визначений в договорі [9, с. 248]. У ч. 2 ст. 319 ГК України, за договором підряду на капітальне будівництво встановлено імперативне правило про те, що підрядник має право лише за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників [2, с. 235]. При цьому підрядник в обох договорах залишається відповідальним перед замовником за результат роботи субпідрядників. Підрядник в даних правовідносинах виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.

Важливим є також питання істотних умов договору. Оскільки договір будівельного підряду, а також договір підряду на капітальне будівництво класично вважається укладеним при досягненні згоди з усіх істотних умов договору, слід зазначити, що господарське законодавство передбачає більшу кількість істотних умов договору порівняно з цивільним законодавством. На основі аналізу положень про будівельний підряд ЦК України істотними умовами договору будівельного підряду, на думку більшості вчених, є предмет, ціна та строки виконання робіт [5, с. 396].

При цьому ч. 5 ст. 318 ГК України та п. 5 Загальних умов містять значно більший перелік істотних умов договору підряду на капітальне

будівництво, а саме – найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору [6, с. 13]. Слід відзначити, що перелік істотних умов договору підряду на капітальне будівництво є досить широким, через що на практиці виникає низка проблем стосовно формулювання та реалізації перелічених істотних умов.

Відрізняються договори також і в режимі коригування приблизного кошторису. В договорі підряду на капітальне будівництво, за приписами ч. 3 ст. 321 ГК України – у разі виникнення потреби значно перевищити приблизний кошторис підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Якщо підрядник не попередив замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування понесених додаткових витрат. Водночас згідно із положеннями ч. 4 ст. 844 ЦК України в договорі будівельного підряду підрядник несе обов'язок своєчасного повідомлення замовника про необхідність істотного перевищення приблизного кошторису тільки тоді, коли така необхідність спричинюється необхідністю проведення додаткових робіт. Якщо ж причина інша, то такою обов'язку у підрядника формально немає [7, с. 181].

Спільність договорів полягає у тому, що матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором. Проте за договором будівельного підряду, на замовника може бути покладений обов'язок сприяти підрядникові у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг [9, с. 259].

а за договором підряду на капітальне будівництво, відповідно до ч. 3 ст. 318 ГК України, забезпечення будівництва енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором [2, с. 237].

Що стосується прав замовника, то нормами ГК України становище замовника погіршено відносно становища замовника за договором будівельного підряду. Згідно з ч. 2 ст. 320 ГК України, у разі якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків, а в аналогічному випадку відповідно до ч. 2 ст. 849 ЦК України, в договорі будівельного підряду замовнику надається право відмовитися від договору [7, с. 180].

Зокрема, слід звернути увагу на невідповідність норм ЦК України і ГК України щодо обов'язку підрядника. Так, згідно з ч. 1 ст. 318 ГК України, в обов'язок підрядника ставиться забезпечити виконання робіт, передбачених договором підряду на капітальне будівництво, своїми силами і засобами, натомість ч. 1 ст. 875 ЦК не вказує на те, що саме на підрядника покладається такий обов'язок [4, с. 60]. Спільним у обов'язках замовника між цими двома договорами є те, що він зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Але за договором будівельного підряду на відміну від договору підряду на капітальне будівництво, обов'язок передати проектно-кошторисну документацію може покластися на підрядника [9, с. 258].

Щодо характеру неустойки, то згідно з ч. 1 ст. 322 ГК України за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво, винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом [2, с.

238]. Проте в ч.2 ст. 883 ЦК України за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі. Таким чином, за ЦК України формується загальне правило про штрафний характер неустойки у разі порушення договору будівельного підряду будь-якою з його сторін, у силу чого приписи ч.1 ст. 322 ГК України щодо залікового характеру такої неустойки слід вважати спеціальними для випадків, коли відповідний договір кваліфікується як господарський [7, с. 182].

Що стосується позовної давності, то відповідно до ст. 863 ЦК України до вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд - три роки від дня прийняття роботи замовником. Тут прослідковується суттєва відмінність із договором підряду на капітальне будівництво, згідно з яким позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить: один рік – щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи – два роки; три роки – щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи – десять років; тридцять років – щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій [2, с. 239].

З аналізу зазначених норм можна зробити висновок, що ГК України містить більш диференційовані строки позовної давності порівняно з ЦК України. При цьому в силу своєї правової природи норми ЦК України, що регулюють договір будівельного підряду, містять значну кількість норм диспозитивного характеру, які передбачають можливість декількох альтернативних варіантів поведінки сторін [5, с. 396].

За договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає, при цьому

підрядник має право відмовитися від виконання цього обов'язку. Договором підряду на капітальне будівництво, таких положень не передбачено. Щодо відповідальності замовника, то за обома договорами вона однакова, тобто відповідно до ГК України та ЦК України: у разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини [9, с. 262].

Суттєвою відмінністю є ціна договорів. За договором підряду на капітальне будівництво вона, по-перше, може бути визначена в тексті договору; по-друге, спосіб визначення ціни може вказуватись у самому договорі; по-третє, ціна може бути визначена у кошторисі, який містить постатейний перелік затрат на виконання робіт, є додатком до договору та його невід'ємною частиною [4, с. 61]. Проте, згідно з ч. 4 ст. 879 ЦК України, за договором будівельного підряду оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін, при цьому відповідно до ч. 5 ст. 884 ЦК України може бути встановлено право замовника сплатити передбачену договором частину ціни робіт, визначеної у кошторисі, після закінчення

гарантійного строку. Договором підряду на капітальне будівництво такого правила не передбачено [9, с. 259, 262].

Висновки. Отже, аналізуючи вищезазначені аргументи та чинне законодавство, при порівнянні договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво можна дійти висновку, що дані договори мають як спільні, так і відмінні ознаки. На законодавчому рівні закріплені різні джерела правового регулювання зазначених договорів, а також різні вимоги щодо змісту, порядку укладення та переліку істотних умов. При цьому, незважаючи на існування спеціальних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері капітального будівництва, такий договір регулюється спільно положеннями глави 33 ГК України та нормами ЦК України про договір будівельного підряду. Разом із тим правове регулювання договору будівельного підряду у ЦК України має свої особливості порівняно з регулюванням договору підряду на капітальне будівництво у ГК України, що проявляється у різних підходах до визначення строків позовної давності, відповідальності сторін договору за неналежне виконання тощо.

Список використаних джерел:

1. Біленко М. С. Правова природа договору будівельного підряду. Питання розвитку договірних відносин. 2016. № 3. С.104-107. URL: <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2014/13/32.pdf>.
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18. Ст. 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
3. Іоффе О. С. Радянське цивільне право: курс лекцій. Л.: Пол. Издат, 1961. Т. 2. 780 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134528.
4. Кучковська М. Н. Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво: окремі аспекти. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. №5. С. 58-62. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/5/14.pdf>.
5. Недошовенко А. О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання. *Часопис Київського університету права*. 2017. №1. С. 394-399. URL: file:///C:/Users/%D0%91%D0%90%D0%AE/Downloads/Chkup_2017_1_90.pdf.
6. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. зі змінами та доповненнями. *Офіційний вісник України*. 2005. № 31. Ч. 2. Ст. 1867. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF>

7. Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільний і Господарський кодекси: 2004–2014 рр. Монографія. Харків «Право». 2014. С. 176-184. URL: <https://businesskniga.com.ua/civil-nij-i-gospodars-kij-kodeksi-2004-2014-rr-monografija.html>.

8. Цивільне право: підручник: у 2 т / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Х.: Право, 2011. Т.2. 816 с. URL: <http://194.44.152.155/elib/local/r56.pdf>.

9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. – Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

References:

1. Bilenko M. S. Pravova pryroda dohovoru budivelnoho pidriadu. Pytannia rozvytku dohovimykh vidnosyn. 2016. № 3. S.104-107. URL: <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2014/13/32.pdf>.

2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. zi zminamy ta dopovnenniamy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 18. St. 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

3. Ioffe O. S. Radianske tsyvilne pravo: kurs lektsii. L.: Pol. Yzdat, 1961. T. 2. 780 s. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134528.

4. Kuchkovska M. N. Pravove rehuliuвання dohovoru pidriadu na kapitalne budivnytstvo: okremi aspekty. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2017. №5. S. 58-62. URL: <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2017/5/14.pdf>.

5. Nedoshovenko A. O. Dohovir budivelnoho pidriadu ta dohovir pidriadu na kapitalne budivnytstvo: porivnialna kharakterystyka ta osoblyvosti pravovoho rehuliuвання. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2017. №1. S. 394-399. URL: file:///C:/Users/%D0%91%D0%90%D0%AE/Downloads/Chkup_2017_1_90.pdf.

6. Pro zatverdzhennia Zahalnykh umov ukladennia ta vykonannia dohovoriv pidriadu v kapitalnomu budivnytstvi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 serpnia 2005 r. zi zminamy ta dopovnenniamy. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2005. № 31. Ch. 2. St. 1867. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF>

7. Spasybo-Fatieieva I. V. Tsyvilnyi i Hospodarskyi kodeksy: 2004–2014 rr. Monohrafiia. Kharkiv “Pravo”. 2014. S. 176-184. URL: <https://businesskniga.com.ua/civil-nij-i-gospodars-kij-kodeksi-2004-2014-rr-monografija.html>.

8. Tsyvilne pravo: pidruchnyk: u 2 t / V. I. Borysova, L. M. Baranova, T. I. Biehova ta in.; za red. V. I. Borysovoi, I. V. Spasybo-Fatieievoi, V. L. Yarotskoho. Kh.: Pravo, 2011. Т.2. 816 с. URL: <http://194.44.152.155/elib/local/r56.pdf>.

9. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. zi zminamy ta dopovnenniamy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 40–44. – Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.